

HUMANIDAD E INCERTIDUMBRE

HUMANITY AND UNCERTAINTY

Elena Battaner Moro
Juan A. López-Iniesta
Universidad Rey Juan Carlos

<http://www.doi.org.10.5281/zenodo.7648544>

Cómo citar este monográfico

López Iniesta, J. A. y Battaner, E. (Eds.) (2021). Humanidad e Incertidumbre. *ASRI. Arte y Sociedad. Revista de Investigación en Arte y Humanidades Digitales*. (19),1-2. Recuperado a partir de <https://revistaasri.com/article/view/4709>

NOTA DE LOS EDITORES

Con estas líneas queremos presentar este nuevo volumen 19 de la revista ASRI. Arte y Sociedad. Resulta difícil sustraerse a los acontecimientos que estamos viviendo a causa de la pandemia de COVID-19 y que afecta a todos los órdenes de nuestra vida de manera muy diversa. Por ello, y pese a las dificultades de todo tipo, nos resulta muy grato presentar este número que, en cierta forma, aspira a la continuación y a la normalidad tan anhelada.

Como señalamos en la petición de contribuciones de este número, todo está sucediendo muy deprisa. El concepto de aceleración de Virilio –y el accidente global– han tomado cuerpo a escala planetaria, de manera que la pandemia nos ha situado a la vez y de manera global en una multitud de espacios y lugares, entre los que se incluyen los espacios de pensamiento y escritura. Desde los objetivos de investigación de la revista ASRI, hemos querido sumarnos a ello invitando a autores y autoras a reflexionar y a dar un lugar o un intento de respuesta, a través del arte y de las humanidades, a todo aquello que, en una existencia digital, todavía nos constituya como seres humanos. Así, este número 19 de la revista ASRI. Arte y Sociedad posee una vocación multidisciplinar y

transdisciplinar que podemos encontrar en las doce contribuciones de este número y que se presentan en forma de artículos, ensayos y resultados de diferentes prácticas artísticas, y que hacen de él un volumen abierto al humanismo digital.

No queremos terminar sin agradecer especialmente su trabajo a todas aquellas personas que han formado parte de este volumen, bien en la autoría, bien en la revisión o en la edición de este número: pese a las numerosas dificultades que nos estamos encontrando día a día, todas ellas han realizado un bellissimo esfuerzo de colaboración y han podido encontrar pequeños –o grandes– momentos para seguir construyendo estos lugares donde, de nuevo, podemos encontrarnos.

BIO

Juan A. López-Iniesta es Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Castilla La Mancha, diseñador y artista especializado en interfaces electrónicas y arte computacional. Es Profesor Titular de Dibujo (en excedencia) JCCM y en la actualidad es Profesor Visitante de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) en el área de Expresión Gráfica Arquitectónica (Diseño Interactivo y Proyectos). Es miembro de los grupos de investigación LIYNMEDIA (Lingüística y Nuevos Medios), GIC (Grupo Interfaces Culturales) y ARENALab. Su investigación gira en torno a las relaciones entre el arte y la cibernética.

Elena Battaner Moro es Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. En la actualidad es Profesora Titular de Universidad de la Universidad Rey Juan Carlos en el área de Lingüística general. Su investigación gira en torno a distintas áreas de las Humanidades digitales y es miembro de los grupos de investigación LIYNMEDIA (Lingüística y Nuevos Medios) y ARENALab. Su investigación gira en torno a la historiografía, al estudio léxico y al estudio de la voz.